

Konference

Sabiedrības saliedētības vektori

Programma un kopsavilkumi

Latvijas Universitātes 83. starptautiskās
zinātniskās konferences sekcija

2025. gada 4. un 5. marts,
Kalpaka bulvārī 4, 2. stāva zālē

Saliedē+spēja

Valsts pētījumu projekts "Sabiedrības saliedētības vektori:
no saliedētības ap valstsnaģiju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko
kopienu valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)"
*- Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002

Konference

Sabiedrības saliedētības vektori

Programma un kopsavilkumi

Latvijas Universitātes 83. starptautiskās
zinātniskās konferences sekcija

2025. gada 4. un 5. marts,
Kalpaka bulvārī 4, 2. stāva zālē

Saliedē+spēja

Valsts pētījumu projekts "Sabiedrības saliedētības vektori:
no saliedētības ap valstsnačiju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko
kopienu valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)"
* Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002

UDK 316(062)
Sa 050

Latvijas Universitātes 83. starptautiskā zinātniskā konference “Sabiedrības saliedētības vektori”: programma un kopsavilkumu krājums =
83rd International Scientific Conference of the University of Latvia
“Vectors of Societal Cohesion”: programme and collection of abstracts.
Rīga: Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts, 2025.

Konferences rīkotājkomiteja / Organizing Committee:

Māris Kūlis, Dr. phil.
Inese Šūpule, Dr. sc. soc.
Kitija Mirončuka, Mg. phil.

Starptautiskās konferences sekciju organizē Latvijas Universitātes Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūts.

Šis izdevums, konferences sekcijas “Saliedētības izpratnes vektori pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstībai” krājums ir sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Saliedē+spēja

Valsts pētījumu projekts “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012-2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)”
~ Nr. VPP-KM-SPASA-2023/1-0002

ISBN 978-9934-506-76-5 (iespiests)
ISBN 978-9934-506-77-2 (tiešsaistē)

Sabiedrības saliedētības vektori

Mūsdienu pasaulē, tostarp Latvijā, sociālo, politisko, kā arī idejisko ainu arvien vairāk raksturo jaunu izaicinājumu sadrumstalotība. Strauja digitālo tehnoloģiju attīstība un mediju telpas izplešanās, militārie konflikti un nekoloniāli tīkojumi, klimata straujās pārmaiņas, kā arī kultūras, paražu, tradīciju transformācijas maina ne tikai saliedētības izpratni, bet arī tās mērķus. Ideoloģiskais apjukums, polarizācija, dezinformācija un pilsoniskā atsvešinātība apdraud sabiedrības vienotību un pārvaldību. Līdz ar to ir nepieciešams pētīt un attīstīt jaunu zināšanu bāzi par aktuālajām tendencēm saliedētības, sadarbības un savstarpējās uzticēšanās jomā Latvijas sabiedrībā, dažādās sociālajās un demogrāfiskajās grupās, izzinot to dziļākos cēloņus un piedāvājot risinājumus.

VPP projekta mērķis ir veikt visaptverošu Latvijas saliedētības politikas analīzi kopš 1991. gada, interdisciplināri apvienojot gan filosofiskas refleksijas par pamata jēdzieniem, gan socioloģisku analīzi un datus, gan juridiskos, ģeogrāfiskos, ekonomiskos, sociālos, kultūras, ideoloģijas u. c. aspektus. Konferences dalībnieki ir aicināti pieteikt referātus, kas ļautu gan aktualizēt projektā būtiskākos aspektus, gan uzsākt sarunu par Latvijas valstiskumu, nacionālās identitātes apziņu, pilsoniskās sabiedrības aktivitāti, plašsaziņas līdzekļu un digitālo pakalpojumu ietekmi uz sabiedrības sadarbību, savstarpējo uzticēšanos, uzticību pašvaldībām, valstij un sabiedrībai kopumā.

Vectors of Societal Cohesion

In the modern context, including Latvia, the social, political and ideological landscape is increasingly fragmented by both new and challenging issues. The steep development of digital technologies and the expansion of media networks, military conflicts and neo-colonial networks, rapid climate change, as well as the transformation of culture, customs and traditions are changing not only the conception of cohesion, but also its goals. Ideological confusion, polarisation, misinformation and civic alienation threaten social cohesion and governance. Consequently, there is a need to research and develop a new knowledge base on current trends regarding cohesion, cooperation and mutual trust in Latvian society, across different social and demographic groups, exploring their deeper causes and proposing solutions.

The aim of the State Research Programme project is to conduct a comprehensive analysis of Latvia's cohesion policy since 1991, in an interdisciplinary way combining philosophical reflections on basic concepts, sociological analysis and data, legal, geographical, economic, social, cultural, ideological and other aspects. Participants were encouraged to submit papers that would both highlight the most relevant aspects of the project and initiate a conversation on Latvia's statehood, national identity, civil society activity, the influence of media and digital services on public cooperation, mutual trust, trust in local governments, the state and society as a whole.

This collection has been prepared within the framework of the project "Vectors of societal cohesion: from cohesion around the nation-state (2012–2018) to a cohesive civic community for the security of the state, society, and individuals (2024–2025)" (No. VPP-KMSPASA-2023/1-0002).

Programma

2025. gada 4. marts

- 9.30–10.00 Reģistrācija
- 10.00–10.10 Ievadvārdi
- 10.10–10.25 Māris Kūlis
Projekta “Sabiedrības saliedētības vektori” progress un turpmākie uzdevumi
- 10.25–10.40 Inese Šūpule, Ginta Elksne
Saliedētība caur kultūras pasākumu iniciēšanu apkaimēs: zāles pret atsvešinātību un anomiju
- 10.40–10.55 Kaspars Lielgalvis
Kultūras dzīves iedzīvināšana Čiekurkalnā, Jaunliepājā un Gulbenē: praktiskie izaicinājumi
- 10.55–11.10 Ineta Kivle
Starpdisciplināra pētniecības sērija Phronesis – Praxis – Paideia: krājums “Sabiedrības saliedētība”
- 11.10–11.40 Diskusija
- 11.40–11.55 Maija Kūle
Kādi saliedētības faktori iespējami Gribas laikmetā?
- 11.55–12.10 Elvīra Šimfa
Smieklī un asaras: smieklīgā un skumjā izpratne Latvijas sabiedrībā un nozīme Latvijas sabiedrības saliedēšanā
- 12.10–12.25 Marta Valdmane
Cieņas nozīme kopības veicināšanā

- 12.25–12.40 Māris Kūlis
Sabiedrība bez sabiedrības: kopības būšanas un
nebūšanas filozofiskie aspekti
- 12.40–12.55 Igors Gubenko
Daudzveidības pieņemšana kā saliedētas sabiedrības
nosacījums
- 12.55–13.30 Diskusija un kafija
- 13.30–13.45 Ireta Čekse, Agnese Lastovska, Zanda Rubene, Mārtiņš Priedols
Pilsoniskā līdzdalība kā saliedētas sabiedrības
priekšnoteikums
- 13.45–14.00 Kitija Mirončuka
Saliedētības robežas: kāpēc saliedētība var veicināt
vardarbību?
- 14.00–14.15 Līga Feldmane
Atvērtība vai aizdomīgums? Sabiedrības attieksme
pret ārvalstu studentiem
- 14.15–14.30 Vladislavs Volkovs, Inese Ratanova
Organizācijas kultūra Latvijas uzņēmumos
- 14.30–14.45 Signe Skutele
Mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas tiesu
sistēmā
- 14.45–15.05 Diskusija
- 15.05–15.30 Noslēgums un diskusijas

2025. gada 5. marts

- 9.30–10.00 Reģistrācija
- 10.00–10.10 2. dienas atklāšana
- 10.10–10.25 Inese Šūpule
Jēdziena “Latvijas tauta” izpratne Latvijas
iedzīvotāju skatījumā

- 10.25–10.40 Maija Krūmiņa, Ilze Koroļeva, Ginta Elksne
Nacionālā identitāte mainīgā sabiedrībā:
empīriskā analīze
- 10.40–10.55 Jānis Pleps, Artūrs Kučs
Konstitucionālā identitāte pārnacionālā tiesu
dialogā
- 10.55–11.10 Jānis Lazdiņš
Konstitucionālā identitāte Latvijas tiesiskajā
sistēmā: tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi
vecumdienās
- 11.10–11.40 Diskusija
- 11.40–11.55 Ina Druvieta
Kritiskie incidenti valodas jomā valodas politikas un
sabiedrības saliedētības pamatnostādņu kontekstā:
2024. gads
- 11.55–12.10 Mārtiņš Kaprāns
Klusums vai balss? Latvijas rusofono iedzīvotāju
nepozicionēšanās pret Krievijas pilna mēroga
iebrukumu Ukrainā
- 12.10–12.25 Mārtiņš Priedols, Zanda Rubene, Agnese Lastovska, Ireta Čekse
Uzticēšanās Rietumu un Krievijas sabiedriskajiem
plašsaziņas līdzekļiem un pārliecības par
mūžizglītības nozīmību ietekme uz patiesas
(maldinošas) informācijas atpazīšanu izvērtējot
pseidozinātniskus apgalvojumus
- 12.25–12.40 Rihards Kūlis
“Krievu pasaules” izpēte: metodoloģiski aspekti
- 12.40–13.00 Diskusija
- 13.00–13.30 Noslēgums un diskusijas

Kopsavilkumi

Māris Kūlis

Projekta “Sabiedrības saliedētības vektori” progress un turpmākie uzdevumi

Progress and Future Challenges of the Project “Vectors of Societal Cohesion”

Priekšlasījumā tiks aplūkoti projekta “Sabiedrības saliedētības vektori” līdzšinējie rezultāti, progressa kopaina, pārskatīti sasniedzamie rezultāti, kā arī ieskicēta kopējā līdzšinējo secinājumu aina. Ziņojumā tiks definēti turpmākie uzdevumi līdz projekta noslēgumam. Pētniecības projekts meklē inovatīvus veidus, kā veicināt sociālo saliedētību un pilsonisko līdzdalību, uzsverot starpdisciplināru pieeju un iekļaujot filozofiskus, socioloģiskus, ekonomiskus, vides, psiholoģiskus u. c. aspektus. Projekta mērķis ir visaptveroši raksturot mūsdienu Latvijas sabiedrības saliedētības veidošanās tendences, politiku, novērot tās attīstību, īpatnības un pārvaldību.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnašciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Kaspars Lielgalvis

Kultūras dzīves iedzīvināšana Čiekurkalnā, Jaunliepājā un Gulbenē: praktiskie izaicinājumi

Bringing Culture to Life in Čiekurkalns, Jaunliepāja
and Gulbene: Practical Challenges

Darba grupa veicina atvērtās zinātnes principus ar praktisku pieeju, fokusējoties uz kultūras un pilsoniskās līdzdalības aktivizēšanu. Pētījumu pagaidu novērojumi rāda, ka sabiedrībā valda skepse pret politiskām un zinātniskām iniciatīvām, bet plaša mēroga kampaņas bieži ir neefektīvas. Sociālie burbuļi rada ilūziju par plašu iesaisti, bet patiesībā tajos piedalās ierobežots cilvēku loks. Priekšlasījumā tiks izklāstīta līdzšinējā praktiskā pieredze kultūras dzīves un pilsoniskās līdzdalības veicināšanā Čiekurkalnā, Jaunliepājā un Gulbenē. Tostarp – pasākumu organizēšana, to apmeklējuma tendences; avīzes un aptaujas sagatavošana, atsaucība aptaujā; iedzīvotāju atsaucība un ieinteresētība pasākumos. Referātā tiks apskatīti metodoloģijas meklējumi – kā sekmīgi iesaistīt apkaimju iedzīvotājus, ņemot vērā līdzšinējos novērojumus un atšķirīgo atsaucību uz dažādām komunikācijas formām.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Inese Šūpule, Ginta Elksne

Saliedētība un kultūras pasākumu iniciēšana apkaimēs: zāles pret atsvešinātību un anomiju

Cohesion Through the Initiation
of Cultural Events in the Neighbourhood:
Remedy for Alienation and Anomy

Viena no projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” sociālajām inovācijām, ko īsteno darba grupa “Atvērtā zinātne”, ir mēģinājums ar kultūras pasākumu iniciēšanu apkaimēs sekmēt sabiedrības pašorganizāciju un saliedētību. Šīs inovācijas pētnieciskajā daļā ietilpst pasākumu dokumentēšana un iekļauto novērojumu veikšana trīs vietās: Rīgā Čiekurkalna apkaimē, Liepājā Jaunliepājas apkaimē un Gulbenes novadā. Referātā šī sociālā inovācija ir skatīta gan no teorētiskā viedokļa, aplūkojot kultūras pasākumu iniciēšanu apkaimēs un tās efektu kā iespējamo risinājumu apkaimes iedzīvotāju atsvešinātības un anomijas mazināšanai, gan arī tiek analizēti tās sākotnējie pētījuma rezultāti, kas balstīti vairāk nekā 15 novērojumos īstenotajos pasākumos, un tiek salīdzināta Rīgā, Liepājā un Gulbenes novadā iegūtā pieredze.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Maija Kūle

Kādi saliedētības faktori iespējami Gribas laikmetā?

What Cohesion Factors Are Possible
in the Age of Will?

Referātā paredzēts aktualizēt autores jauno nostādni par Gribas laikmeta sākšanos 21. gadsimtā, kas starptautiskajā domā ir radījusi interesi, un autores vadībā top dažādus kontinentus apvienojošu pētnieku krājums. Gribas laikmets atšķiras no apgaismības ar to, ka akcents nav uz saprātā un racionālās konstrukcijās balstītu mērķu sasniegšanu, bet ir vērsts uz kolektīvajā bezapzinātajā emocionāli un ideoloģiski sakņotās spēka pozīcijas iegūšanu. Saprāts rada, izsver un apdomā sekas. Griba grib, uzurpē un pakļauj. Nevis saliedē, bet atomizējot saspiež. Runa filosofijā vairs nav par brīvu gribu, bet par gribasspēku, kas nav ētisks, bet ir tapis politisks. Spēka doktrīna dažādos veidos, tajā skaitā mākslā, tiek uzspiesta pasaulei, un to atbalsta diktatorisku valstu līderi. Šī situācija atklāj demokrātiskās sistēmas vājās vietas, kad saliedētību mēģina panākt ar tolerances maksimizēšanu, “durvju atvēršanu”, ar radikāli kreisajām idejām un vērtību relativizēšanu daudzveidībā.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Elvīra Šimfa

Smieklī un asaras: smieklīgā un skumjā izpratne Latvijas sabiedrībā un nozīme Latvijas sabiedrības saliedēšanā

Tears and Laughter:
The Understanding of Funny and Sad
and Its Role in Societal Cohesion in Latvia

Izmantojot pieejamos psiholoģijas un socioloģijas pētījumus par smieklīgā un skumjā izpratni Latvijā, kā arī Latvijas etniskajās minoritātēs, un smieklīgā un skumjā izpratni Latvijas kultūrā, referātā tiks skaidrota šo emociju nozīme sabiedrības saliedētībā. Smieklīgā un skumjā filozofiskā izpratne referātā balstīsies Helmuta Plesnera, Anrī Bergsona un Imanuela Kanta idejās. Visi trīs autori abām emociju izpausmēm, bet īpaši – smieklīem, pievēršas kā sociālām parādībām. Raudāšana un smiešanās ir neracionālas, nekonceptuālas kategorijas, kurām tomēr ir jēga un kas var nodrošināt cilvēcisku saprašanos viņpus vai neatkarīgi no verbalizētā un racionalizētā komunikācijas līmeņa. Vienlaikus parādības, kas izraisa smieklus vai asaras, var būt kultūrnosačītas un var uzrādīt atšķirības starp dažādām etniskām un kultūras minoritātēm. Šajā sakarībā parādās svarīgi jautājumi – kā un

cik lielā mērā atšķiras Latvijā dzīvojošo cilvēku grupu izpratne par skumjo un smieklīgo; vai ar to izskaidrojama zināma daļa spriedzes un nesaprašanās sabiedrībā; vai šīs atšķirības mazinās?

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Marta Valdmane

Cieņas nozīme kopības veicināšanā

The Meaning of Respect for the Fostering of Community

Vispārējai labklājībai valstī, ar to saprotot arī morālu, intelektuālu, emocionālu labklājību, un tādējādi tādai sabiedrībai, kurā cilvēki cits no cita dažādos veidos nenorobežojas, ir nepieciešama cieņa un pašcieņa. Latvijas Republikas Satversmē ir noteikts, ka Latvija kā valsts balstās uz cilvēka cieņu. Ir jāņem vērā, ka cieņas un pašcieņas attiecības raksturo principā neierobežota divpusējība – cieņa pret citiem vairo citu pašcieņu un veido arī savu pašcieņu, savukārt pašcieņa ir pamats cieņai pret citiem. Izmantojot galvenokārt Imanuela Kanta, Martas Nusbaumas, Džordžo Agambena un antīkās ētikas nostādnes, šajā referātā tiks risināts jautājums par cieņas un pašcieņas nozīmi kopības veicināšanā, vienlaikus tiecoties atbildēt uz jautājumu par sabiedrības saliedētības jēdzienu, piedāvāti priekšnoteikumi cieņas īstenošanai un norādīts uz cieņu nīcinošām parādībām.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienas valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Māris Kūlis

Sabiedrība bez sabiedrības: kopības būšanas un nebūšanas filosofiskie aspekti

Society Without Society:
Philosophical Aspects of Being
and Not Being Together

Mūsdienu sabiedrībā, īpaši lielpilsētu vidē, vērojama arvien pieaugoša indivīdu norobežošanās un atsvešinātība. Individuālisms, dzīves telpas noslēgtība un tehnoloģiju radītās alternatīvās komunikācijas formas aizstāj tradicionālās klātienē mijiedarbības pieredzes, vājinot kopības izjūtu un padarot sabiedrību par indivīdu mehānisku summu, nevis organisku kopienu. Šajā kontekstā saliedētības politika kļūst par mākslīgu problēmu, jo tā mēģina ietekmēt nevis dabiski pastāvošas attiecības, bet gan teorētiski konstruētu “sabiedrību”, kurai trūkst iekšējās saiknes. Ja sabiedrība tiek uztverta kā tehnokrātiska struktūra, kas regulē indivīdu attiecības, bet neveido patiesu kolektīvo pieredzi, kur tad var rasties kopības izjūta? Priekšlasījumā tiks analizētas šīs problēmas filosofiskās saknes, pievērsoties jautājumam par to, vai un kā iespējams atjaunot sabiedrības kā kopienas dimensiju mūsdienu urbānajā un tehnoloģiju piesātinātajā pasaulē.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnaģiju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Igors Gubenko

Daudzveidības pieņemšana kā saliedētas sabiedrības nosacījums

Accepting Diversity as a Condition
for a Cohesive Society

Saliedētības jeb kohēzijas metafora rada asociācijas ar sabiedrību kā homogēnu kopumu, ko veido savstarpēji līdzīgi cilvēki. Radikālās demokrātijas teorija turpretī akcentē plurālismu un antagonismu kā demokrātiskas sabiedrības nereducējamu faktu. Šo faktu respektē arī Saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam, kur sabiedrības daudzveidības pieņemšana atzīta par saliedētas sabiedrības būtisku pazīmi. Analizējot Latvijas publiskajā telpā fiksējamus antagonistiskus nacionālās identitātes diskursus, referātā tiks norādīts uz daudzveidības pieņemšanas trūkumu kā iespējamu šķērsli ceļā uz saliedētu sabiedrību.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Kitija Mirončuka

Saliedētības robežas: kāpēc saliedētība var veicināt vardarbību?

The Limits of Cohesion:
Why Cohesion Can Contribute to Violence?

Lai arī jēdzienam “saliedētība” ir pozitīvas asociācijas – iekļaušana, kopība, uzticība – ikdienā «saliedētība” raksturo arī izkļaujošas prakses un radikālos gadījumos veicina pat vardarbību pret citādo un citu. Atgriežoties pie Fuko varas koncepta, tiek risināts, kādos apstākļos sabiedrības saliedētība var veicināt varas negatīvās izpausmes – kontroli, vienveidību, piespiedu piederību u. tml. Mērķis ir izcelt saliedētības duālo iedabu, kuru var ietekmēt kopienas eksistenciālie meklējumi un mēģinājumi pārņemt varu pār sevi, ārējais spiediens pēc kosmopolitisma, multikulturālisma un pat vērtību skalas, kas vairs netiek līdzī sabiedrības idejai vai izaugsmei. Saliedētība kļūst par rīku varas praktizēšanai, nevis par stāvokļa raksturojumu. Tādējādi referātā tiek vērsta uzmanība, ka arī saliedētība var būt ierobežojoša un negatīva.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Līga Feldmane

Atvērtība vai aizdomīgums? Sabiedrības attieksme pret ārvalstu studentiem

Openness or Suspicion?
Public Attitudes Towards International Students

Globalizācijas ietekmē pēdējā desmitgadē Latvijā, līdzīgi kā citās Eiropas valstīs, ir novērojama būtiska studentu migrācija. Šī parādība ir radījusi iespēju Latvijas augstākās izglītības iestādēm konkurēt starptautiskā mērogā, piesaistot arvien vairāk ārvalstu studentu, īpaši jauniešus no Āzijas valstīm, kuri vēlas iegūt augstāko izglītību Eiropas Savienībā. Pēdējos gados studenti kā pētījumu objekts ir radījuši interesi gan sociālajās zinātnēs, gan arī ģeogrāfijā, pētniekiem cenšoties labāk izprast studentifikācijas fenomenu, studentu lomu pilsētvides veidošanā (Fabula et al. 2017; Revington 2018), kā arī ārvalstu studentu pieredzi, par studiju vietu izvēloties Latviju (piemēram, Alfebin Ubaidulla 2022; Apsite-Bēriņa et al. 2023). Lai veicinātu ārvalstu studentu ieguldījumu ekonomikā, būtiska ir viņu veiksmīga integrācija vietējā sabiedrībā, kam viens no priekšnoteikumiem ir vietējās sabiedrības atvērtība un pozitīva attieksme pret tiem. Šī pētījuma mērķis ir noteikt vietējās sabiedrības attieksmi pret ārvalstu studentiem un novērtēt kopējo pieņemšanas līmeni pret šo migrantu grupu. Lai sasniegtu šo mērķi, no 2024. gada ziemas līdz 2025. gada pavasarim Valsts pētījumu programmas “Sabiedrības saliedētības vektori” ietvaros veikta aptauja, kuras ietvaros

noskaidrota sabiedrības attieksme pret ārvalstu studentiem, tai skaitā par to, kā ārvalstu studenti ietekmē vietējo vidi, drošību un ekonomiku. Papildus pētījuma rezultāti atklās sabiedrības viedokli par to, vai ārvalstu studentus būtu nepieciešams noturēt Latvijas ekonomikā pēc augstākās izglītības iegūšanas.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Vladislavs Volkovs, Inese Ratanova

Organizācijas kultūra Latvijas uzņēmumos

Organisational Culture in Latvian Companies

Referātā ir sniegts organizācijas kultūras socioloģiskā pētījuma metodoloģijas apraksts, kā arī apkopoti un analizēti dati no 2025. gada janvārī notikušā empīriskā pētījuma par saliedētu komandu (kolektīvu) veidošanas iezīmēm Latvijas uzņēmumos (n=1008). Šī pētījuma aktualitāte ir saistīta ar Latvijas sabiedrības saliedētības pētījuma īpatnībām, kas ilgu laiku bija vērstas galvenokārt uz šīs parādības politisko, pilsonisko, lingvistisko, kultūrvēsturisko faktoru analīzi. Šajā referātā autori īpaši koncentrējas uz sociālās saliedētības ekonomisko un organizatorisko faktoru analīzi.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Signe Skutele

Mākslīgā intelekta izmantošanas iespējas tiesu sistēmā

The Possibilities of Using Artificial Intelligence in the Judicial System

2024. gada 1. augustā stājās spēkā Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2024/1689 (Mākslīgā intelekta (turpmāk – MI) akts). MI akta III pielikuma 8. punktā kā augsta riska sistēmas identificēti MI rīki, kas paredzēti izmantošanai “tiesvedībā un demokrātijas procesos”, t. i. “MI sistēmas, ko paredzēts izmantot tiesu iestādē vai tās vārdā, lai palīdzētu tiesu iestādei izpētīt un interpretēt faktus vai tiesību normas un piemērot tiesību normas konkrētam faktu kopumam, vai izmantot līdzīgā veidā strīdu alternatīvā izšķiršanā”. Referātā tiks aplūkotas iespējas izmantot MI sistēmas tiesvedībā un tiesu sistēmā.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektoru: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Inese Šūpule

Jēdziena “Latvijas tauta” izpratne Latvijas iedzīvotāju skatījumā

Understanding the Concept of “Latvian Nation”
From the Point of View of Latvian Residents

Latvijas tauta ir pilsonisks jēdziens, kas lietots Latvijas Satversmē. Atbilstoši tai Latvijas tauta ir Latvijas suverēns un valsts pamats, kas ietver gan latviešu nāciju, gan citu etnisko un nacionālo kopienu piederīgos, kuri piesaistīti Latvijai ar juridisko pilsonības saiti (Kusiņš, 2022). Saskaņā ar šo interpretāciju jēdziens “Latvijas tauta” ir pilsoniskumu uzsverošs un savā ziņā iekļaujošs definējums, kas noteikti veicina sabiedrības saliedētību. Vienlaikus ikdienā un arī iedzīvotāju aptaujās jēdziens “Latvijas tauta” var tikt atšķirīgi interpretēts, dažkārt sašaurinot to līdz jēdzienam “latviešu tauta”. Lai izprastu dažādu Latvijas iedzīvotāju grupu atvērtību Satversmē definētajai iekļaujošajai pieejai, jautājums par Latvijas tautu tika uzdots reprezentatīvā Latvijas iedzīvotāju aptaujā. Analīzes pamatā ir Latvijas iedzīvotāju kopumu reprezentējoši dati, kur salīdzinātas 2010. gadā veiktās aptaujas un 2024. gadā veiktās aptaujas jautājumu atbildes par to, kā Latvijas iedzīvotāji izprot, kādas iedzīvotāju grupas ietver “Latvijas tauta”. Aptaujas dati parāda, ka etniskie latvieši vairāk iestājas par robežu novilkšanu attiecībā uz to, kādas iedzīvotāju grupas būtu uzskatāmas par piederīgām Latvijas tautai, salīdzinot ar krieviem un citu tautību pārstāvjiem, kas dzīvo Latvijā. Tomēr jāuzsver, ka ne tikai etniskā piederība, bet arī pilsonība, piederības

izjūta valstij un latviešu valodas prasmes ir starp nozīmīgākajiem piederību Latvijas tautai veidojošiem principiem latviešu un citu Latvijā dzīvojošu etnisko grupu skatījumā.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Maija Krūmiņa, Ilze Koroļeva, Ginta Elksne

Nacionālā identitāte mainīgā sabiedrībā: empīriskā analīze

National Identity in a Changing Society:
An Empirical Analysis

Nacionālās un etniskās identitātes pētījumi sociālajās zinātnēs balstās galvenokārt uz konstruktīvisma pieeju, kas uzsver, ka nācijas nav dabiski dotas, bet gan sociāli konstruētas. Identitāte tiek uzskatīta par nepārtrauktu pārmaiņu procesu, kuru ietekmē gan individuālā izpratne par piederību, gan ārējie sociālie un politiskie faktori. Šajā kontekstā būtisks ir jautājums par to, kā nacionālās identitātes izpratne mainās dažādās paaudzēs un kā šo izpratni ietekmē sociālās vides maiņa, piemēram, politiskas un ekonomiskas pārmaiņas, kā arī globalizācija un tās ietekme uz vietējo sabiedrību. 2009.–2011. gadā Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts īstenoja pētījumu “Politiskās nācijas pašapziņas veidošanās pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas: tendences un faktori”, kurā tika intervēti vairāk nekā 70 respondenti. Pētījums analizēja nacionālās identitātes veidošanos gan individuālā, gan kolektīvā līmenī, pievēršot uzmanību arī to faktoru ietekmei, kas veido nacionālo piederību. Viena no mērķa grupām bija agrīnie pieaugušie – indivīdi, kas dzimuši pēc 1975. gada un pētījuma norises laikā bija 20–35 gadus veci. Analīzes rezultāti norādīja, ka šai grupai nacionālās identitātes apziņa ikdienas dzīvē nav noteicošā, bet tā tiek aktualizēta sociālu pārmaiņu brīžos. Tāpat tika identificētas trīs

galvenās nacionālās identitātes veidošanās dimensijas – kultūras, teritoriālā un psiholoģiskā –, kamēr vēsturiskā dimensija bieži tika uztverta kā mazāk svarīgs piederības veidošanās aspekts (Garda-Rozenberga, Krūmiņa 2012/2013).

Balstoties uz atkārtoto interviju rezultātiem, kuras veiktas gandrīz 15 gadus vēlāk, referātā tiks analizēts, kā šajā laika posmā mainījusies respondentu piederības izjūta, nacionālā pašapziņa un uzskati. Pēc līdzīgas metodoloģijas papildus intervēti arī šī brīža agrīnie pieaugušie, kas dod iespēju salīdzināt jaunu cilvēku nacionālās identitātes veidošanās mehānismus un nacionālās pašapziņas uztveri, tās nozīmi un ietekmējošos faktorus dažādās paaudzēs. Papildus padziļinātajām intervijām, kas veiktas ar dažādām mērķa grupām, referāts ietver arī kvantitatīvas aptaujas pirmos rezultātus, kas palīdzēs apstiprināt un paplašināt iegūtos kvalitatīvos datus. Kvantitatīvā analīze sniegs objektīvāku skatījumu uz nacionālās identitātes mainības tendencēm ilgākā laika periodā un ļaus salīdzināt atšķirīgu paaudžu nacionālās identitātes apziņu ietekmējošos faktorus.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Jānis Pleps, Artūrs Kučs

Konstitucionālā identitāte pārnacionālā tiesu dialogā

The Constitutional Identity in the Supranational Judicial Dialogue

Konstitucionālā identitāte definē valsts svarīgākās vērtības, konstitucionālās normas un principus. Vienlaikus valstij ir pienākums pildīt saistības, kas izriet no starptautisko tiesību normām un dalības Eiropas Savienībā. Šādā kontekstā jāreķinās ar kolīziju (pretrunu, konfliktu) iespējamību starp konstitucionālo identitāti, no vienas puses, un starptautiskajām tiesībām un Eiropas Savienības tiesībām, no otras puses. Attiecīgie jautājumi parasti tiek risināti nacionālo augstāko tiesu (īpaši konstitucionālo tiesu) un Eiropas Cilvēktiesību tiesas un Eiropas Savienības Tiesas praksē. Par optimālo juridisko metodi šajos gadījumos izmantojama pretrunīgo normu harmoniska saskaņošana un tiesu dialogs.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnačiju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Jānis Lazdiņš

Konstitucionālā identitāte Latvijas tiesiskajā sistēmā: tiesības uz cilvēka cienīgu dzīvi vecumdienās

Constitutional Identity in the Latvian Legal System:
The Right to a Dignified Life in Old Age

Latvijas Republikas Satversme nosaka, ka Latvija ir sociāli atbildīga valsts. Sociāli atbildīgas valsts viens no pienākumiem ir nodrošināt ikvienam cilvēka cienīgu dzīvi, tostarp arī vecumdienās. Tātad valsts pienākums ir rūpēties par taisnīgu sociālo kārtību. Lai to īstenotu, valsts sociālās apdrošināšanas sistēmas pamatā tiek likti solidaritātes, taisnīguma un individuālā ieguldījuma jeb apdrošināšanas principi, akcentējot saikni starp sociāli atbildīgu valsti un sociāli atbildīgu pilsoņu pienākumiem un tiesībām. Diemžēl kā liecina jaunākā tiesu prakse, sociālajā realitātē ar tiesību principiem ir par maz, ja likumdevējs nav noteicis līmeni, līdz kādam atvietojami personas ienākumi vecuma pensijas piešķiršanas brīdī, ne arī konkrētas pamatvajadzības, kuru apmierināšanai likumdevējs paredzējis atbalstu tieši vecuma pensijas minimālā apmēra veidā, respektīvi: nav noteikts minimālās vecuma pensijas mērķis. Tādējādi ir apdraudēta sociāli atbildīgas valsts principa īstenošana sociālajā realitātē attiecībā uz valsts vecuma pensiju saņēmējiem.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un individu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Ina Druviete

Kritiskie incidenti valodas jomā valodas politikas un sabiedrības saliedētības pamatnostādņu kontekstā: 2024. gads

Critical Incidents in the Field of Language
in the Context of Language Policy and
Social Cohesion Guidelines: 2024

Valodas politika vienlaikus ir gan relatīvi autonoma iekšpolitikas nozare, gan arī plašākas sabiedrības saliedētības politikas daļa. Valodas politika aptver gan valodu lietojuma juridisko regulējumu, gan pedagoģiskos (valodu apguve un mācīšana), gan valodas izpētes un attīstīšanas aspektus. Pasaulē uzkrāta bagātīga empīriskā pieredze valodas situāciju valstiskā regulēšanā, un valodas politikā kā sociolingvistikas apakšnozarē jau kopš 20. gadsimta 70. gadiem ir noteikti universāli valodas politikas pamatprincipi. Tomēr konkrētā valstī un noteiktā laikposmā atkarībā no valodas situācijas (valsts konstitucionālais tips, etnodemogrāfiskais un sociolingvistiskais raksturojums, ģeopolitika u. c.) tiek izstrādātas atbilstīgas valodas politikas pamatnostādnes, kas tiek nostiprinātas normatīvos aktos, iestrādātas izglītības sistēmā un popularizētas informatīvajā telpā. Latvija ir piemērs valstīm ar skaidri definētu valodas politiku (skat., piemēram, Valsts valodas politikas pamatnostādnes 2021–2027), tomēr valodas politika regulāri jāpārskata un

jāaktualizē, izvērtējot tās efektivitāti un attīstības tendences. Jau kopš 1995. gada tiek veikts valodas situācijas monitorings (piemēram, jaunākie Latviešu valodas aģentūras pētījumi “Valodas situācija Latvijā 2016–2020”, “Valodas situācija 2023”). Beidzamajos gados aizvien lielāka vērība tiek veltīta Latvijas iedzīvotāju lingvistiskās attieksmes raksturojumam, ko vērts aplūkot arī kritiskā incidenta teorijas gaismā (skat. Flanagan 1954, Chell 2004). To var izmantot, lai analizētu notikumus vai situācijas, kas ir nozīmīgas noteiktā kontekstā un var būtiski ietekmēt valodas politiku, sniedzot dziļāku izpratni par valodu konfliktu zonām. 2024. gadā karstākās diskusijas plašsaziņas līdzekļos un sociālās tīklošanās vietnēs izraisījās par valodu lietojumu darba tirgū, apkalpojošā sfērā un veselības aprūpes iestādēs, par valodu lomu izglītībā un vietu lingvistiskajā ainavā, īpaši par konkrētām epizodēm, piemēram, Eiropas Parlamenta priekšvēlēšanu diskusiju valodu, IZM plāniem integrēt Latviešu valodas aģentūru citā institūcijā, sabiedrisko plašsaziņas līdzekļu valodu u. c. Referātā sniegts skatījums uz šo incidentu ģenēzi, kontekstu, problēmas plašumu un dziļumu, kā arī uz iespējamo ietekmi uz valodas un sabiedrības saliedētības politiku.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnačiju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Ireta Čekse, Agnese Lastovska, Mārtiņš Priedols,
Zanda Rubene

Pilsoniskā līdzdalība kā saliedētas sabiedrības priekšnoteikums

Civic Participation as a Precondition
for a Cohesive Society

Pilsoniskā līdzdalība ir būtisks demokrātiskas sabiedrības elements, kas veido ne tikai individuālās pilsoniskās kompetences, bet arī sekmē saliedētas sabiedrības attīstību. Pētījuma mērķis ir izpētīt skolēnu un studentu pilsoniskās līdzdalības izpausmes. Izglītības iestāžu loma pilsoniskās līdzdalības veicināšanā kļūst arvien nozīmīgāka, jo tās ne tikai ietekmē jauniešu politisko un sociālo aktivitāti, bet arī palīdz veidot piederības izjūtu un stiprināt kopienas saites (Encina & Berger 2021). Tāpat tiek atzīmēts, ka cilvēki ar spēcīgu piederības izjūtu biežāk iesaistās sabiedriskajās aktivitātēs un izjūt lielāku apmierinātību ar dzīvi (Haim-Litevsky & Komemi 2023). Pētījumā izmantotie dati ietver: IEA Starptautiskā pilsoniskās izglītības pētījuma ICCS 2022 rezultātus (dati vākti 2022. gada pavasarī, N=2876 skolēni); fokusgrupu intervijas ar sešu skolu skolotājiem, kuru skolēni ICCS testā uzrādīja visaugstāko pilsonisko aktivitāti un zināšanas; studentu aptauju, kas veikta 2024. gadā (N=176). Pētījuma rezultāti norāda, ka tie skolotāji, kuri paši ir pilsoniski aktīvi un savā praksē īsteno dažādas sabiedriskās līdzdalības formas, ar lielāku entuziasmu atbalsta skolēnus, veicinot viņu iesaisti. Šie skolotāji demonstrē un māca dažādas pilsoniskās līdzdalības prakses,

ļaujot skolēniem eksperimentēt, pieļaut kļūdas un tās labot, darbojoties pašpārvaldē vai iesaistoties skolas dzīvē. Savukārt studentu aktivitātes ir pašiniciatīva, jo tās ne vienmēr notiek izglītības iestādes vidē. Pētījuma secinājumi apstiprina, ka atvērta un iekļaujoša vide veicina sociālo saliedētību un pilsoniskās līdzdalības nostiprināšanos, kas sekmīgi turpinās arī pieaugušā vecumā.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Mārtiņš Kaprāns

Klusums vai balss? Latvijas rusofono iedzīvotāju nepozicionēšanās pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā

Silence or Voice?

Explaining the Hesitancy of Latvian Russophones
Toward Russia's Full-Scale Invasion of Ukraine

Šajā referātā tiek aplūkota Latvijas rusofonās minoritātes svārstīgā attieksme pret Krievijas pilna mēroga iebrukumu Ukrainā. Apvienojot reprezentatīvus aptauju datus ar kvalitatīviem fokusgrupu diskusiju rezultātiem, referātā tiek pētīts, kā sociālā identitāte, kognitīvā disonanse un viedokļu klimats var palīdzēt izskaidrot šo svārstīgumu. Pētījuma rezultāti parāda, ka daudzu Latvijas rusofono iedzīvotāju vilcināšanās paust attieksmi pret Krievijas uzsākto karu nav tikai viedokļa trūkums, bet gan stratēģiska reakcija uz starpgrupu spiedienu un polarizēto viedokļu klimatu, kurā dominē titulnācijas viedoklis. Vājā iekšgrupas vienprātība, neuzticēšanās plašsaziņas līdzekļiem un atbalsts prokremliskajiem naratīviem nostiprina šādu nepozicionēšanos kā pragmatisku hibrīdas rusofonās identitātes stratēģiju. Izvērtējot nepozicionēšanos gan kā ideoloģiskās

pretestības veidu, gan identitātes pārvaldīšanas praksi, šis pētījums palīdz labāk izprast Latvijas rusofonās minoritātes viedokļu veidošanās dinamiku.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Mārtiņš Priedols, Zanda Rubene,
Agnese Lastovska, Ireta Čekse

Uzticēšanās Rietumu un Krievijas sabiedriskajiem plašsaziņas līdzekļiem un pārliecības par mūžizglītības nozīmību ietekme uz patiesas (maldinošas) informācijas atpazīšanu par izvērtējot pseidozinātniskus apgalvojumus

The Influence of Trust in Western VS Russian
Public Media and Lifelong Learning Beliefs on
Truth Discernment of (mis)information about
Pseudoscientific Claims

Šajā pētījumā tiek pētīta saikne starp uzticēšanos vietējiem, Rietumu un Krievijas plašsaziņas līdzekļiem, ticību tam, ka izglītoties mūža garumā ir nozīmīgi, un spēju saskatīt patiesību (maldinošas) informācijas kontekstā, par tematisko piemēru izmantojot pilnmēness iespējamo ietekmi uz cilvēka uzvedību un veselību. Pētījuma izlasi veidoja 176 Latvijas Universitātes studenti. Regresijas analīze atklāja, ka uzticēšanās Rietumu plašsaziņas līdzekļiem (piemēram, televīzijai, radio, ziņu portāliem) nozīmīgi prognozēja augstāku patiesības izšķirtspēju, kas liecina, ka indivīdi, kuri uzticas Rietumu plašsaziņas līdzekļiem, labāk

spēj atšķirt patiesu informāciju no maldinošas. Mūžizglītības kā prognozētāja iekļaušana uzlaboja modeli, parādot, ka indivīdi, kuri novērtē nepārtrauktu mācīšanos, ir prasmīgāki patiesības izšķirtspējā. Turpretī uzticēšanās Krievijas plašsaziņas līdzekļiem bija negatīvi saistīta ar patiesības atpazīšanu, ko pastiprināja nozīmīga korelācija starp uzticēšanos Krievijas plašsaziņas līdzekļiem un ticību pilnmēness ietekmei uz uzvedību. Dzimums, vecums, uzticēšanās vietējām ziņām vai informācijai, kas nāk no privātās saziņas, kā arī pašnovērtētā mediju lietotprasme (uztverta spēja atšķirt ticamu informāciju no manipulatīvas) būtiski neprognozēja patiesības izšķirtspēju. Tas norāda gan uz to, cik svarīgi ir avoti, kuriem cilvēks uzticas, gan uz to, cik liela ir atšķirība starp uztverto un faktisko mediju lietotprasmi un kritisko domāšanu. Neraugoties uz ierobežojumiem, kas saistīti ar izlasi un konkrēto dezinformācijas tematu, šie secinājumi uzsver uzticēšanās medijiem un mūžizglītības nozīmi saprātīgas spriešanas veicināšanā. Pētījums arī parāda, ka uztveramā plašsaziņas līdzekļu lietotprasme var neatspoguļot patieso spriestspēju un ka paļaušanās uz Krievijas plašsaziņas līdzekļiem var pasliktināt cilvēka spēju atšķirt patiesību no maldinošas informācijas, savukārt uzticēšanās Rietumu plašsaziņas līdzekļiem to var uzlabot.

Referāts sagatavots ar VPP projekta "Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024–2025)" (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

Rihards Kūlis

“Krievu pasaules” izpēte: metodoloģiski aspekti

Investigation of the “Russian World”:
Methodological Approaches

Lai noskaidrotu “krievu pasaules” reālo saistību ar kultūru, jāveic padziļināta kultūras kā sociāla fenomena analīze un būtu jāmeklē tādas vēsturiski dominējošās kultūras struktūras, kas atklāj etnosa pasaules redzējuma un domāšanas īpatnības noteiktā laika periodā (nepiedēvējot šīs īpatnības jebkuram atsevišķam indivīdam vai sociālajai grupai). Šāda analīze nekādā ziņā nepretendē noteikt kādu nemainīgu kultūras vai tautas identitāti. Ir jātiek skaidrībā, kādi varētu būt tie fundamentālie kultūrslāņi, kuri visupirms spētu raisīt raksturīgas darbības. Tādējādi iezīmējas arī pētījuma galvenais uzdevums – atsegt vēsturiski noteiktā praksē un pārliecībās sakņoto un Krievijai raksturīgo kultūrvēsturisko struktūru (mīta formas, lieli naratīvi, specifiska ikdienas apziņa, reliģija, filosofija) ciešo saikni, un šo vēsturisko prakšu un pārliecību tīklā analizēt arī “krievu pasaules” koncepciju. Līdzīgā veidā igauņu semiotiķis un literatūrzinātnieks M. Lotmans Krievijas impērisko ambīciju sakarībā aicina noskaidrot specifiskās Krievijas “kultūras konstantes”. Konkrēti vēsturiski radušos pasauli nevajadzētu sajaukt ar mākslīgi ideoloģiski konstruētām “pasaulēm”.

Referāts sagatavots ar VPP projekta “Sabiedrības saliedētības vektori: no saliedētības ap valstsnāciju (2012–2018) uz saliedēto pilsonisko kopienu valsts, sabiedrības un indivīdu drošības labā (2024-2025)” (VPP-KM-SPASA-2023/1-0002) atbalstu.

ISBN 978-9934-506-76-5

9 789934 506765